

ТВОРЧЕСТВО ЕГОР ИВАНОВИЧА БОТМАНА (НА ПРИМЕРЕ КОЛЛЕКЦИИ ЖИВОПИСИ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА)

Курязова Дармон¹,
Курязов Улугбек²

¹д.и.н. (DSc), профессор, ²доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20541600>

Аннотация. В статье рассматривается биография, творческий путь и художественная деятельность русского живописца Егора Ивановича Ботмана (1810–1891), придворного портретиста Российской империи. Анализируются основные произведения, включая портреты императоров Николая I и Александра II, а также галерею портретов русских адмиралов и высших сановников. Особое внимание уделено технико-художественным особенностям его работ, роли Ботмана в формировании официального императорского портрета и распространению образа российских монархов в европейских периодических изданиях XIX века.

Ключевые слова: Егор Ботман, русская портретная живопись, придворный художник, Николай I, Александр II, академизм.

Annotatsiya. Maqolada rus rassomi Yegor Ivanovich Botman (1810–1891) ning hayoti, ijodi va san'at faoliyati tahlil qilinadi. Botman Rossiya imperiyasi saroyining portretisti sifatida mashhur bo'lgan. Asosiy asarlar, jumladan, imperator Nikolay I va Aleksandr II portretlari, shuningdek, rus admiral va yuqori mansabdor shaxslarning portretlari tahlil qilinadi. Maxsus e'tibor uning asarlarining texnik va uslubiy xususiyatlari, rasmiy imperator portretining shakllanishidagi roli va Rossiya monarxlari obrazlarining Yevropa davr jurnallarida tarqalishiga qaratiladi.

Kalit so'zlar: Yegor Botman, rus portret rassomligi, saroy rassomi, Nikolay I, Aleksandr II, akademizm.

Annotation. This article examines the biography, artistic development, and works of Russian painter Egor Ivanovich Botman (1810–1891), a court portraitist of the Russian Empire. The study analyzes key works, including portraits of Emperors Nicholas I and Alexander II, as well as portraits of Russian admirals and high-ranking officials. Special attention is given to the technical and stylistic characteristics of his paintings, Botman's role in shaping the official imperial portrait, and the dissemination of the image of Russian monarchs in 19th-century European periodicals.

Keywords: Egor Botman, Russian portrait painting, court artist, Nicholas I, Alexander II, academism.

Введение. Творческое наследие русских художников XIX века занимало важное место в истории художественной культуры Российской империи. Особый интерес

представляет деятельность мастеров, работавших в жанре парадного портрета и формировавших визуальный образ государственной власти. Одним из таких художников является Егор Иванович Ботман - живописец, получивший известность как придворный портретист и автор многочисленных официальных изображений представителей императорской семьи, военных деятелей и государственных сановников.

Творчество Ботмана развивалось в период активного становления академической художественной традиции XIX века, когда парадный портрет выполнял не только эстетическую, но и идеологическую функцию, служа средством репрезентации власти и государственной символики. В его произведениях нашли отражение характерные черты академической школы живописи, внимание к психологической характеристике модели, точность передачи деталей костюма и атрибутов, а также строгость композиционного построения.

Особую ценность для изучения наследия художника представляют произведения, хранящиеся в музейных собраниях. Коллекция живописи Государственного музея истории Узбекистана включает ряд портретных работ, связанных с русской императорской и военной элитой XIX века. Эти произведения позволяют не только расширить представление о творческом наследии Ботмана, но и проследить распространение официального императорского портрета за пределами центральных художественных собраний Российской империи.

Актуальность исследования обусловлена недостаточной изученностью творчества Е. И. Ботмана в современной искусствоведческой литературе, а также необходимостью введения в научный оборот произведений из региональных музейных коллекций. Анализ художественных особенностей работ художника, хранящихся в Государственном музее истории Узбекистана, позволяет уточнить его роль в развитии русского парадного портрета и определить место мастера в системе академической живописи XIX века.

Целью данной статьи является исследование биографии и творческого пути Е. И. Ботмана, а также анализ его произведений на примере коллекции живописи Государственного музея истории Узбекистана. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: рассмотреть основные этапы жизни и художественной деятельности художника; проанализировать его наиболее значимые произведения; выявить стилистические и композиционные особенности портретной живописи мастера; определить значение его творчества в формировании официального императорского портрета XIX века.

Исследование творчества Егора Ивановича Ботмана связано с изучением более широкого круга работ, посвящённых русской портретной живописи XIX века и академической художественной школе Российской империи. Несмотря на значимость художника как придворного портретиста, его творчество освещено в научной литературе сравнительно ограниченно, чаще всего в контексте общих исследований русского портрета.

В фундаментальных трудах по истории русского искусства XIX века рассматриваются особенности развития академической школы и парадного портрета. В работах исследователей отмечается роль официального портрета как важного элемента государственной репрезентации, формирующего визуальный образ власти. Эти исследования позволяют рассматривать творчество Ботмана в контексте художественной системы Академии художеств и традиций парадного портрета.

В научных публикациях, посвящённых придворной живописи Российской империи, внимание уделяется художникам, работавшим над изображениями представителей династии Романовых и высших государственных деятелей. В этих исследованиях

анализируются композиционные принципы официального портрета, иконография монархических изображений, а также художественные приёмы передачи статуса и величия модели. Работы Ботмана, в том числе портреты императоров Николая I и Александра II, рассматриваются как часть этой художественной традиции.

Отдельный круг исследований связан с изучением портретных галерей военных деятелей, включая портреты адмиралов и высших офицеров флота. В подобных работах отмечается документальная точность изображений, характерная для академической портретной школы, а также значение подобных галерей для формирования исторической памяти и военной репрезентации.

Важным источником для изучения творчества художника являются музейные каталоги и научные описания художественных коллекций. Каталоги собраний Государственного музея истории Узбекистана содержат сведения о произведениях живописи XIX века, включая портретные работы, связанные с российской императорской тематикой. Эти материалы позволяют уточнить атрибуцию произведений, их происхождение и место в музейном собрании.

Таким образом, существующая научная литература создаёт основу для изучения творчества Е. И. Ботмана, однако многие аспекты его художественной деятельности остаются недостаточно исследованными. Особенно актуальным является анализ произведений художника, хранящихся в региональных музейных коллекциях, что позволяет расширить представление о распространении официального императорского портрета и о роли художника в художественной культуре XIX века.

Егор Иванович Ботман (нем. Georg von Bothmann) родился 26 февраля 1810 года, в Любеке, Германия (дата смерти 18 сентября 1891 года, Дрезден). Он занимает особое место в истории русской портретной живописи XIX века. Несмотря на значительное количество сохранившихся работ, сведения о его жизни и творческом пути остаются фрагментарными, что создаёт вокруг его имени своеобразную «информационную лагуну».

Ботман известен как придворный живописец России, и с 1853 года писал много портретов императоров, высших сановников и адмиралов. Его работы отличает высокий академический уровень, точность передачи деталей одежды, орденов и регалий, а также умение создавать репрезентативный образ монарха [1].

Основной период его карьеры связан с Россией, где он снискал славу как мастер официального портрета. В 1853 году Императорская Академия художеств присвоила ему звание академика портретной живописи за портрет императора Николая I [2].

Портреты Александра II также соответствует парадному официальному стилю. Помимо императорских портретов, художник создал серию портретов русских адмиралов и высших сановников. В частности, восемь портретов адмиралов хранятся в Центральном военно-морском музее Санкт-Петербурга, а портрет графа А. Х. Бенкендорфа и князя И. В. Васильчикова — в Государственном Эрмитаже [3][4].

Ботман также создавал высокохудожественные копии ранее созданных портретов, что в XIX веке считалось признанием мастерства. Художник владел доходным домом в Санкт-Петербурге и был коммерчески успешен [5].

Художественный метод и стилевые особенности является то, что Ботман работал в каноне официального парадного портрета, характерные черты которого определялись в следующем:

- статичность и монументальность – идеализация образа монарха при строгом соблюдении иконографии.

- **внимание к деталям** – точная передача фактуры тканей, форм орденов, военной формы и регалий.

- **тиражируемость** – повторяющиеся композиции портретов, изменялись лишь детали облачения [6].

Европейские репродукции (Illustrated London News, 1856; L'Univers illustré, 1858–1900) демонстрируют широкое распространение и значимость этих картин за пределами России [7]. **Известные работы Ботмана включают:** «Портрет императора Николая I» (1853), «Портрет императора Александра II» (1856), «Портрет графа А. Х. Бенкендорфа», «Портрет князя И. В. Васильчикова». Восемь портретов русских адмиралов (ЦВММ, Санкт-Петербург), портреты князей и графов: М. Д. Горчакова, П. А. Валуева, И. Ф. Паскевича, К. Н. Лидерса [8].

Его живопись сочетает строгую академическую сдержанность с виртуозной детализацией элементов. В портрете Александра II, хранящемся в Государственном музее истории Узбекистана (холст, масло, 135x100 см), освещение акцентировано на лице монарха и регалиях, создавая образ правителя. Эта работа представляет собой репрезентативный вариант официального портрета, получившего широкое распространение во второй половине XIX века. А так же, «Портрета Александра II» выполняет не только художественную, но и историко-политическую функцию, демонстрируя визуальное присутствие императорской власти. О высокой популярности и государственном значении именно этой композиции кисти Е. И. Ботмана свидетельствует существование её графических репродукций. Использование этой композиции для иллюстрации в ведущих журналах Европы того времени подчеркивает статус Ботмана как «инвентора» (автора оригинала), чьи работы формировали визуальный имидж художника на международной арене.

Ботман работал в эпоху расцвета императорской портретной традиции, когда художественные образы монархов формировали визуальный имидж государства. Его работы обеспечивали государственную идеологию через парадный портрет, одновременно удовлетворяя потребности европейской публики благодаря репродукциям [9].

Искусствоведение XX века долго игнорировало Ботмана из-за его связи с императорским двором, однако современная наука признаёт его вклад в развитие академической живописи XIX века.

Егор Иванович Ботман был выдающимся мастером парадного портрета, внесшим значительный вклад в визуальное оформление имперской власти. Его работы демонстрируют высокий академический уровень, технико-технологическое мастерство и способность формировать узнаваемый имидж монарха как внутри России, так и за её пределами.

Проведённое исследование позволило рассмотреть основные этапы жизни и творческой деятельности Егора Ивановича Ботмана — одного из представителей русской академической портретной живописи XIX века. Его художественное наследие занимает заметное место в формировании традиции официального парадного портрета, который выполнял важную репрезентативную функцию.

Анализ произведений художника показывает, что Ботман придерживался академических принципов живописи, уделяя особое внимание точности передачи внешнего облика модели, деталям костюма, орденов и других атрибутов социального статуса. Композиционная строгость, тщательная проработка деталей и стремление к созданию величественного образа модели являются характерными особенностями его портретной

манеры. Благодаря этим качествам его произведения стали важным элементом визуального представления императорской власти и высшей государственной элиты.

Особое значение для исследования творчества художника имеют произведения, хранящиеся в коллекции Государственного музея истории Узбекистана. Эти работы являются ценными художественными и историческими источниками, позволяющими расширить представление о распространении официального портретного искусства за пределами центральных художественных собраний. Их изучение способствует более глубокому пониманию культурных и художественных связей между различными регионами в XIX веке.

Таким образом, творчество Е. И. Ботмана представляет значительный интерес как для истории русского искусства, так и для изучения развития академической портретной традиции. Дальнейшее исследование произведений художника, в том числе находящихся в музейных коллекциях, открывает перспективы для более полного раскрытия его художественного наследия и уточнения его роли в истории портретной живописи XIX века.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Кондаков С. Н. *Юбилейный справочник Императорской Академии художеств. 1764–1914, т. 2*, СПб., 1915, с. 22.
2. Kassek D. *Botmann (Bootman), Georg (Botman, Egor Ivanovič; Bottman, G.)* // Allgemeines Künstlerlexikon, Bd. 13, München, Leipzig: Saur, 1996, S. 247.
3. Ботман Егор (Георг) Иванович (1821–1889) // Государственный Эрмитаж. Архивировано 31 декабря 2018.
4. Трофименков Михаил. «Призраки гвардейцев обживают Главный штаб». Коммерсантъ, 10 декабря 2003.
5. Доходный дом художника Е. И. Ботмана (перестройка), 6-я линия В. О., д. № 27, архитектор И. И. Цим.
6. Гудыменко Ю. Ю. *Императорские заказы Е. И. Ботману для Зимнего дворца*, СПб., 2014, с. 79–82.
7. L'Univers illustré, Paris, 1858–1900; Illustrated London News, 1856.
8. Государственный музей истории Узбекистана, Центральный военно-морской музей, Государственный Эрмитаж.
9. Семёнов В. А. «К истории создания картины Е. И. Ботмана “Павел I с великими князьями”», СПб., 2003, с. 73–80.